

ҲАРБИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА КУРСАНТЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ-РУҲИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ОШИРИШДА СОЦИОЛОГИК УСУЛЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Ҳамидова Нозанин

*Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети
Психология ва ижтимоий-сиёсий фанлар факултети талабаси.*

Ўзбекистон мустақилликка эришиши билан халқимиз ҳаётида янги давр бошланди. Мамлакатимиз тараққиётининг асоси бўлган кадрларни танлаш, жой-жойига қўйиш ва янгилашга, уларнинг тарбияси, маънавияти, салоҳиятига хизмат қиладиган мукамал тизимни шакллантиришга юксак эътибор қаратилмоқда. Бунинг боиси шундаки, кадрлар жамиятни ҳаракатга келтиради, унинг ижтимоий-иқтисодий, маънавий ҳаётини жонлантиради. Қачонки, раҳбар ходимлар ҳар жиҳатдан намуна бўлса, одамларни ишонтира олса, жамият ривожланади.

Бутун жамиятимизда бўлгани сингари Қуролли Кучларимиз фаолиятида ҳам катта ўзгаришлар юз бераёпти. Қуролли Кучларимиз мамлакатимиз мустақиллигининг кафолати ва асосий рамзларидан бири бўлиб янгидан барпо этилди. Давлатимиз муҳофафасини етук ҳарбий хизматчиларсиз тасаввур қилиш қийин.

Ҳарбий хизматнинг ўзига хослиги шахсдан доимий ҳарбий-техник такомиллашувни руҳий ва жисмоний чиниқишни, оғир меҳнатнинг доимий босимида чидашни тақазо этади. Шу билан бир қаторда мустақиллик, яратувчанлик, қарорлар қабул қилишда бир қолипда турмаслик зарурати, кишилар билан мунтазам ишлаш зобитнинг шахсий бекиёслигини намоён этиш ва амалга оширишга имкон беради. Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар Олий бош қўмондони Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек, «Айни вақтда, айтиш жоизки, кўрилаётган чора-тадбирларга қарамасдан, ҳарбий кадрларни тайёрлаш тизими замон талабларига тўлиқ жавоб бермайди. Ҳарбий ўқув юртларида замонавий шарт-шароитларни хўжақўрсинга яратганимиз йўқ. ...Аксинча, курсантларимиз ва тингловчиларимиз таълим соҳасида энг илғор, инновацион билим ва кўникмаларга эга бўлиши зарур. Мана, бизнинг асосий мақсадимиз»¹¹⁸.

Бу эса ўз навбатида ҳарбий кадрлар тайёрлаш тизимини мукамаллаштиришни талаб этади:

- **биринчидан**, ҳарбий касбга йўналтириш-танлаш, яъни касбий танлов тизимини шакллантириб, зарурий диагностик услублар билан таъминлаш;

- **иккинчидан**, ҳарбий амалиёт эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда муҳим йўналишлар юзасидан (таълим-тарбия, бошқариш, муҳим касбий сифатларни белгилаш, етук ҳарбий хизматчи моделини яратиш, тактик вазифаларни бажариш, ўқув-жанговар жараёни бошқариш ва б. қ.) илмий-ҳарбий тадқиқотлар режасини тайёрлаш ва уни амалга ошириш тартибини аниқлаш;

- **учинчидан**, ҳарбий-педагог кадрлар илмий салоҳиятини юксалтириш, таълим муассасаларини етук мутахассислар билан таъминлаб, ҳарбий педагог имижини яратиш,

- **тўртинчидан**, амалга оширилаётган мақсадли чора-тадбирларнинг самарадорлигини баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш.

Қуролли Кучлар тизимига илмий-техникавий тараққиёт ютуқларини кенг татбиқ этилиши, инсон қалби учун турли характердаги ахборот-психологик курашларнинг олиб борилиши, ҳарбий бошқарув тизимида таҳлилий психологик методлардан оқилона фойдаланишни тақозо этади. Юқорида қайд этилган миллий тараққиётимизнинг галдаги босқичи ёки стратегик вазифаларидан бири бу ҳарбий хизматчиларнинг ақлий салоҳияти юқори бўлиши, мустақил фикр юритиши, бу келажакда ҳарбий хизматчиларни давлат

¹¹⁸ Ш.Мирзиёев. Ҳавфсизлик кенгаши мажлисидаги “Қуролли кучларимиз – мамлакатимиз барқарорлиги ва тараққиётининг мустаҳкам кафолатидир” мавзусидаги нутқи. //—Халқ сўзи газетаси. 2018 йил, №3.

хавфсизлигини таъминлаш ва геосиёсий маконда бевосида ўз мавқеини ошишига сабаб бўлиши мумкин.

Бугунги кунда Республикамизда олий ҳарбий билим юртларидаги таълим тизимини нафақат сақлаб қолмасдан, балки уни ноёб принциплар асосида ривожлантириш мақсадга мувофиқдир. Янги ҳарбий таълим жиҳатларига эриш учун ёки босқич самарадорлигини ошириш учун, давлат мудофаасидаги ҳарбий таълим-тарбия тизимини янгидан барпо этиш ва таъминлаш лозим. Бунинг учун назарий ва амалий билимлар, илмий қўлланмалар ва дарс бериш методлари, малакали профессор- ўқитувчилар билан таъминлаш мақсадга мувофиқ.

Ҳарбий хизматчиларга таълим бериш жараёнининг асосий парадигмаси бу концептуал маълум билимларга эга бўлишдир, лекин уларни маълум бир типдаги стандарт бўлмаган жараёнларда жавоб берадиган, қарорлар қабул қиладиган даражага етиштириш учун, биринчи ўринда шахс квалификациян характердаги таълимини ривожлантиришдан иборат¹¹⁹.

Шу боис, Куролли Кучлар тизимидаги олий ҳарбий билим юртларида ҳарбий таълим-тарбия тизимида педагогик-психологик муаммолар мавжуд булар: фуқароларни ҳарбий хизмат учун танлаш, курсантларни ҳарбий хизматга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва бошқариш, ҳар бир ҳарбий хизматчи учун ўз устидан ишлаш, ўз саводхонлигини ошириш, касбий ахлоқ ва талабномаларга қатъий риоя этиш ва хоказолардир.

Юқоридаги талабларни амалга ошириш учун энг аввало шахснинг биологик омиллари ёки психологиясига катта эътиборини қаратишимиз лозим буни Куролли Кучларимиз профессионаллашувига таъсир этиши ёки этмаслигини исботлашга ҳаракат қиламиз.

Куролли Кучлар профессионал ҳарбий хизматчиларга эга бўлиши учун биринчи ўринда ҳарбий хизматчининг биологик омилларни синчиковлик билан ўрганиши лозим бу эса унинг шахсига шубҳасиз таъсир этади. Ундаги биологик омилларга қўйидагиларни киритишимиз мумкин: саломатлиги, жисмоний ривожланганлик даражаси, тана тузилиши, бўйи, оғирлиги, мускул кучи, ўпканинг ҳажми ва хоказолар. Бу омиллар воситасида ҳарбий хизматчи бажара оладиган жисмоний зўриқишни аниқлаб олиш мумкин. Ҳарбий хизматчининг саломатлиги, жисмоний аҳволи унинг ишлаш лаёқати ва кайфиятига таъсир этиши мумкин. Унинг ўқиш ва хизматдаги муваффақиятлари, шунингдек, ўртоқлари ҳамда командирлари билан бўладиган муносабатлари учун ишчанлигига ва кайфиятига боғлиқ бўлади. Буларнинг ҳаммаси қўшилиб ундаги индивидуал-психологик хусусиятларнинг ривожланиш даражасини белгилаб беради. Масалан инсонни бирон бир нарса ёки ҳодиса мазмунига тушуниб етиши учун, авваломбор у нимадан иборат эканлигини билиши катта аҳамиятга эга. Шу маънода инсон психологияси қўйидаги таркибий қисмлардан ташкил топган: психологик жараён (ҳиссиёт, ирода), хусусиятлар (темперамент, характер), ҳолатлар (руҳий тушқунлик, кўтаринки кайфият) ва тузилмалар (билим, малака, одат).

Ушбу санаб ўтилган компонентлар ҳар бир ҳарбий хизматчида ҳар хил ривожланган ёки шаклланган бўлади. Мисол, биргина психологик билиш жараёнларини (сезги, идрок, диққат, хотира, тасаввур, ҳаёл, нутқ) олиб кўрадиган бўлсак, улар ҳам ҳар бир кишида ўзига хос қаёфага эга бўлади. Инсон ҳар хил сезгиларга эга, аммо у ҳар кишида ҳар хил; кимдадир кўриш сезгиси кучли ривожланган, кимдадир заифроқ ва хаказо. Тафаккур ҳам ҳар бир кишига хос бўлиб, лекин ўзининг намоён бўлиши жиҳатидан ҳар кимда ҳар хил бўлади. Кимнингдир тафаккури умумлаштирувчи операцияларни тезкорлик билан бажарса, бошқаларники таҳлил қилиш қобилияти билан ажралиб туради. Шахсдаги психологик реакция ва жараёнларнинг қанчалик тез ёки секин кечиши эса инсоннинг психологик ҳолатини ташкил этади. Шунинг учун бўлажак офицерларни тайёрлашда асосан уларнинг психологик жараёнларини тўғри баҳолай олиш даркор бу эса командирлардан касбий-педагогик маҳоратнинг юқори даражада бўлиш белгисидир¹.

¹¹⁹ Куранбоев А.С. Ҳарбий мутахассислар тайёрлаш жараёнини такомиллаштириш // Касбий-педагогик маҳоратни ривожлантириш: муаммолар, ечимлар. – Т.: Куролли кучлар академияси, 2001. –Б. 80-82.

Ҳарбий хизматчиларнинг таълим тизимидаги психологик жараён, хусусият, ҳолат ва тузилмаларини билиш, ўрганиш офицерларга тарбиявий ишларни ва ҳарбий хизматни тўғри режалаштришга ёрдам беради. Бу эса келажакда Қуролли Кучлар сафида профессионал ҳарбий хизматчиларни етишиб чиқишига ва Ватанамиз хавфсизлигини таъминлашда катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлар тизимида давом этаётган ислохотларнинг асосий вазифасидан бири бугунги кунда – профессионал кадрлар билан таъминлаш уларни тайёрлаш ва имкониятларидан фойдаланиш.

Бунинг учун эса ҳарбий хизматчиларнинг профессионал тайёргарлик даражасига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Мазкур масала, эса ўзига хос ҳарбий – сиёсий, психологик аҳамиятга эга.

Бу ўринда ҳарбий кадрларни танлашда уларнинг қуйидаги асосий сифатлари ва фазилатларига катта эътибор қаратилмоқда.

1. Ватанга садоқати ва муҳаббати, фидойилиги, адолатлилиги, ташаббускорлиги, омилкорлиги ва удабуронлиги, изланувчанлиги ва янгиликка интилиши, талабчанлиги, иқтисодий ва ҳуқуқий саводхонлиги, маънавий етуклиги, хушмуомалалиги, интизомлилиги ва бошқалар.

2. Шу билан бирга, ҳарбий кадрларнинг Ватан ривожини учун ўз вазифа ва мажбуриятларини назарда тутиш лозим:

- мамлакатимиз Президенти ва ҳукумати олиб бораётган сиёсатни теран англаши ва қўллаб-қувватлаши;

- топширилган вазифа учун жонкуярлиги, масъулияти ҳис этиши, ўз соҳасининг билимдони эканлиги, ўз устида изланиши ва меҳнатсеварлиги;

- ишлаётган лавози бўйича топширилган вазифаларни мукамал билиши ва пухта бажара олиши;

- вазифаларни амалга ошириш учун бор имкониятларини ишга сола билиши;

- ўзи меҳнат қилаётган соҳани янада ривожлантириш учун аниқ таклифлар бера олиши

ва шу масалага оид изланишлари;

- ўз фикрини бошқаларга тушунтира олиши;

- одамлар билан ишлай билиши;

- иш фаолиятининг натижалари;

- турмуш тарзи, оилавий аҳволи, яшаш жойидагилар билан муносабати.

Буларнинг ҳаммаси ҳозирги кунда ҳарбий кадрни танлаш лозим бўлган талаблардир.

Бу талаблардан келиб чиққан ҳолда ҳарбий кадрларни ҳар томонлама етук ҳозирги ва келажак замон талабларига жавоб беришлари ва уларнинг профессионал, интеллектуалик даражасига эришишлари учун энг авваломбор таълим, тарбия ва ҳарбий психология масалаларига катта аҳамият бериш лозимлигидан далолат бермоқда.

Таълим ва тарбия мураккаб жараён бўлиб, у ҳарбий хизматчилар онгига шундай таъсир этишни назарда тутадик, шу таъсир остида уларда яна сиёсий онглилик, ҳарбий бурчга садоқат ва Ватан мудофааси учун масъулият ҳисси каби сифатлар шаклланади. Таълимий ва тарбиявий таъсир энг аввало инсоннинг руҳиятига, онгига қаратилган бўлади.